

ANL 9: Nabi-Enlil-Anum-pišu (3.3.18)

Pascal Attinger, 2013, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

J. van Dijk, Or. 58 (1989) 448-452.

A. Kleinerman, CM 42 (2011) 194-198 et 315-318.

2) Textes

N114: photo dans CDLI P255462.

3) Traductions (partielles), commentaires

Black, J. et al., LAS (2004) 281 sq.

Civil, M., Mél. W.G. Lambert (2000) 106 sq.

Löhnert, A., AOAT 365 (2009) 83 (= Sallaberger 2008).

Peterson, AulOr. 33 (2015) 84-90.

Robson, E., Mathematics in Ancient Iraq (Princeton and Oxford: Princeton University Press 2008) 105 sq. (= Black et al. 2004).

Sallaberger, W., dans: W. Mager und S. Postlep (ed.), Sprachen und Sprechen im städtischen Raum (Frankfurt: Peter Lang 2008) 69 sq.

Vanstiphout, H., Eduba. Schrijven en lezen in Sumer (Amsterdam: Sun 2004) 59.

II Traduction

- 1-3 Parle à Anum-pišu¹, c'est ce que dit le scribe Nabi-Enlil, le fils de Saĝ-Enlil(a):
4 Il a fait *quelque chose*² ... [...]³.
5 Les petits doivent humer le parfum de Nippur⁴!
6 Depuis trois ans, *on avait été mis en garde contre (cet) homme*⁵.
7 sq. J'ai (déjà) dit à KA-Ninurta que l'endroit où se trouvent (les enfants), dans la maison du maître, n'est à mon avis pas adéquat⁶, et que c'est en outre *trop exigü*⁷.

¹ Sur le nom du destinataire, v. en dernier lieu Kleinerman 2011:196; M. Jaques, JCS 65 (2013) 233; J. Peterson, AulOr. 33 (2015) 85 avec n. 35. Seule la lecture de Jaques (AN-KA-ŠU-ra) est compatible avec les traces copiées en X18 (AN.KA.ŠE₃⁷/ŠU⁷-ra¹²; N110 a [...]x-ŠA/TA⁷). Je doute en revanche que AN puisse recouvrir *annu* "consentement, oui" (ainsi Jaques renvoyant à Stamm, Namensgebung 233 sq.).

² Ainsi probabl. N110 ([...(-)N]E-e NIĜ₂ bi₂-in-AK) // [...](-)x-e⁷ NIĜ₂ bi₂-a-AK⁷ "Jaifait *quelque chose* ... [...]" (X18).

³ Dans X18, il y a une lacune de quatre ou cinq signes au début de la ligne, ce qui exclut la restitution [ĝe₂₆-e] proposée par Kleinerman (2011:194/315).

⁴ Ainsi N110 // "Les petits doivent humer (l'air de) Nippur!" (X18).

⁵ lu₂-da im-mi(-in)-ge₄ est d'interprétation difficile. J'admets que la phrase signifie litt. "on avait fait reculer de (cet) homme" et rapproche notre expression de kur-da gaba nu-ge₄ "qui ne fait pas demi-tour/ne recule pas devant la montagne" (Gud. Cyl. B 14:1; comp. Lugalb. II 151 A et Z), mais mon interprétation laisse im-mi-inexplicable. La même chose vaut pour celle de Sallaberger (2008:69) "Seit drei Jahren schon tausche ich mich mit dem Mann aus". Les autres traductions ne rendent pas compte de la forme verbale transitive (van Dijk 1989:449 avec n. 23 et Black et al. 2004:281); Kleinerman 2011:194 "I have been replaced with someone" ne m'est syntaxiquement pas claire.

⁶ nu-sa₆ (pas nu-ša) aussi en X18.

⁷ Litt. peut-être soit "que *les gens sont serrés les uns contre les autres*" (pour cette acception incertaine de tur, comp. maš₂-kadra₂^a-ka tur-tur "serrer un chevreau d'offrande contre soi" dans Išme-Dagan A 299 et Ur-Ninurta 2 vi 8' sq.; v. aussi InŠuk. 254 et mon commentaire ad loc.), soit "que *c'est petit pour les gens*". Kleinerman

- 9 Eu égard à la maison de mon maître, je me suis (toutefois) tu.
 10 Là où ils se trouvent maintenant, ce n'est pas une vraie école!
 11-14 *Aucun d'eux*⁸ ne pourra apprendre l'art du scribe⁹. *Pas un seul* n'a su réciter ving ou trente *incantations*¹⁰ ou interpréter (le contenu de)¹¹ dix ou vingt chants, mais j'avais décidé d'emblée de ne rien dire contre la maison de mon maître¹².
 15 Ne sais-tu pas que l'école à Nippur est incomparable¹³?
 16 Il¹⁴ t'a dit que [...] est incompetent, *mais tu ne tiens pas compte de l'importance de ses paroles*¹⁵.
 17 sq. *Comme, à cause de mon [...], il désire apprendre de moi l'art du scribe*¹⁶, informe-toi de tout ce qu'il y a à Nippur et à Isin¹⁷!
 19 sq. Je veux (tout) leur enseigner, des *incantations*, chants et stèles en langue sumérienne, louanges et [...] jusqu'au répertoire du chanteur de lamentations.
 21 sq. Je veux fonder pour eux (mon école(?)) sur une base¹⁸ semblable à [...]¹⁹, je veux verser sur leur compte [...] d'or et un talent d'argent²⁰!
 23-25 *Ne sois pas négligent concernant [...]* ..., ne rechigne pas à expliquer les mots aux petits²¹, ne

propose "the person (instructing them) was incompetent as well", mais cette acception de tur n'est sinon pas attestée (à la l. 16, on a nu-zu-a).

⁸ Il n'est pas clair si le sujet des ll. 11-13 est les enfants (ainsi Civil 2000:106, Vanstiphout 2004:59 et Kleinerman 2011:195; pour le singulier, cf. ELS 163/166 sq. ["construction distributive"]) ou le maître (Black et al. 2004:282 et Sallaberger 2008:69). Les "vingt ou trente incantations" et "dix ou vingt chants" plaident clairement pour la seconde possibilité, mais il n'a plus été question du maître dans les lignes précédentes.

⁹ nam-dub-sar-ra ici et à la l. 17 est soit un locatif dépendant de zu (pour zu + loc., cf. mon commentaire à Iddin-Dagan A 14), soit un génitif sans régent, litt. "quelque chose de l'art du scribe" = "le b a -ba de l'art du scribe". La seconde possibilité donnerait ici un bon sens, mais semble plus difficile à la l. 17.

¹⁰ Ici et à la l. 19, on peut hésiter entre "*incantations*" et "*vocabulaires*". D'après J. Peterson, "it is most likely that this KA-inim-ma reflects the expression that unequivocally describes curricular material in several independents contexts, occurring with the verb šid several times" (AulOr. 33, 87). Il convient toutefois de remarquer que šid/*manû* est également le verbe standard utilisé pour l'exécution d'une incantation, et que réciter par coeur vingt à trente vocabulaires serait une performance considérable, alors que Nabi-Enlil semble penser que les élèves ne savent rien. L'association de KA-enim-ma et de en₃-du bur₂ dans ANL 4:8 (cf. Peterson, op. cit. 88) plaide en revanche en faveur de "*vocabulaires*".

¹¹ Lire avec Peterson (AulOr. 33, 88 avec n. 53) bur₂, pas bala.

¹² Litt. "D'emblée, je ne voulais (forme imperfective) pas ouvrir la bouche contre la maison de mon maître".

¹³ Ainsi X18 (lire deš-am₃). N114 n'est épigraphiquement pas très clair. La copie de van Dijk a e₂-dub-ba-a-gen₇ ("Ne sais-tu pas qu'à Nippur, c'est comme une école?"), la photo est difficilement lisible. Kleinerman (2011:316) voit e₂-dub-ba-a-a-gen₇ ("Ne sais-tu pas qu'à Nippur, l'école est ainsi?"; sens?).

¹⁴ KA-Ninurta?

¹⁵ En lisant egir ka-ka-na/ni [e₃-de₃-en (sur la copie de X18, [e₃ et [e₁₁] sont également possibles), litt. peut-être "tu laisses sortir les dessous de sa bouche/ses dessous de bouche". Pour egir "dessous (d'une affaire, d'un destin)", cf. Dial. 1:119, Lipit-Eštar A 85 et NL 90(?). D'après K. Volk (ZA 90 [2000] 22 n. 110) et S. Herrmann, Vogel und Fisch — Ein sumerisches Rangstreitgespräch (2010) 222, il peut prendre le sens de "Bedeutung", un sens qui irait très bien aussi dans Dial. 2:34-36, 38, d'où il ressort que l'egir de qqn est constitué par son niĝ₂-tuku "richesse" et son nam-dumu-lu₂-k "ascendance, naissance" (cf. ll. 37 et 39). egir désignerait l'arrière, les 'dessous' de qqn, c'est-à-dire son importance sociale dérivée de son ascendance familiale et de son patrimoine.

¹⁶ Litt. peut-être "*voulant* (forme imperfective) *apprendre de moi (...)*". J'ignore qui est le sujet. Que les enfants soient ici traités comme un collectif semble assez peu vraisemblable au vu des ll. 20 sq., où on a des datifs pluriels.

¹⁷ Litt. "informe-toi de l'ensemble de Nippur et d'Isin!" (ainsi N114). Il est possible que X18 ait réinterprété le passage et compris "Construis une (nouvelle) Nippur à Isin, informe-toi de tout!" (comp. les traductions de van Dijk 1989:451, de Black et al. 2004:282 et de Sallaberger 2008:70).

¹⁸ ki-gal-la aussi en N114.

¹⁹ Cf. Civil 2000:106 sq. n. 9, qui rapproche notre passage de Riddle 1:3: e₂ uz-gen₇ ki-gal-la gub-ba (l'école). La lecture [nibru^k]ⁱ, adoptée par presque tout le monde, ne repose épigraphiquement parlant sur rien (le signe lu [k]ⁱ peut être n'importe quoi). Elle serait vraisemblable si à la l. 18, Nabi-Enlil déclarait effectivement son intention de construire une nouvelle Nippur à Isin, mais cela ne semble pas être le cas, du moins pas dans la version de Nippur.

²⁰ En d'autres termes, Nabi-Enlil juge que son enseignement vaut son pesant d'or!

permets pas qu'ils négligent l'art du scribe!
26 Qu'ils apprennent [les ...], les chants *alala* et les (séries) *izi* et *lu₂-ša!*
27 (A partir) d'aujourd'hui et à jamais, je ne me répandrai plus en critiques^{22!}

²¹ *bur₂* (van Dijk 1989:451) est sûr dans N110, envisageable, mais pas très beau, dans N114 (copie; photo pas claire) et X18. La version de Nippur a des formes verbales intransitives (𒌶nam-ba-du₃-e¹-en [N110] // 𒌶nam¹-ba-e-du₃-e¹-[en] [N114]), X18 une forme verbale transitive (nam-bi₂-ib-du₃-e-en). Le sens semble évident, mais pas la syntaxe; peut-être (litt.) "Ne sois pas un empêchement/obstacle pour les petits (*pour*) expliquer les mots!" (Nippur) // "Ne fais pas l'expliquer les mots être un obstacle/une difficulté pour les petits!"

²² Pour l'acception "critiquer, adresser des critiques", d'où "maugréer, râler, ronchonner" d'eme-sig gu₇/du₁₁-g, cf. par ex. Lugalb. II 293. Elle est également attestée en akk. pour *karsī akālum* (Atramḫ. I 39 et 176).